

UGC. Sr. 5093

ISSN - 2395-5104

शब्दार्णव

Shabdarnav

International Refereed Journal of Multidisciplinary Research

Year 2

Vol. 4, Part-I

July-December 2016

Scientific Research
Educational Research
Technological Research
Literary Research
Behavioral Research

Editor in Chief
RAMKESHWAR TIWARI

Executive Editors
Dr. Kumar Mritunjay Rakesh
Mr. Raghwendra Pandey

Published by
Samnvay Publishing House
Mujaffarpur, Bihar

19. योग शिक्षाद्वारा तनाव प्रबन्धन : एक अध्ययन 61-62
विद्या सुधाकर उमाटे
20. संस्कृत व्याकरणशास्त्र को आचार्य पाणिनि का योगदान 63-64
भावना सिंह
21. भारतीय दर्शन में अनीश्वरवाद और उसका निराकरण 65-66
सतीश कुमार तिवारी
22. गुणदोषयोः ग्रहणत्यागार्थं जीवनोपदेशः 67-69
अनिलभाई ओधवजीभाई महेता
23. यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो
(विरह साम्राज्ञी महादेवी वर्मा एवं उनकी कविताएँ) 70-72
अनुपम शर्मा
24. बौद्ध साहित्य में विवेचित चक्रवर्ती सिद्धांत 73-77
डॉ० जयन्त कुमार
25. भारतीय समाज, स्त्री और अवधारणा (शक्ति क्रीड़ा जगत् सर्वम्) 78-80
अनामिका चौबे
26. कौटिलीय अर्थशास्त्र सम्मत राज्य एवं सप्तांगों की अवधारणा 81-84
अर्पिता त्रिपाठी
27. संस्कृत खण्डकाव्य : उद्भव एवं विकास 85-89
डॉ० गटुलाल पाटीदार
28. मर्तृहरि और मीमांसा दर्शन में अर्थ की अवधारणा 90-94
कामना शर्मा
29. पुरुषार्थचतुष्टय" की व्यापकता 95-97
पीयूष मिश्र
30. भवभूति-साहित्य में नारी विमर्श 98-100
रमेश चन्द्र सालवी
31. भवभूति कालीन समाज में यज्ञ विधान का महत्त्व 101-103
सकीना कुमारी सालवी
32. NATIONALISM AND ITS MANIFESTATION IN THE
MODERN INDIAN SCULPTURES 104-106
Nitin Dutt
33. BETWEEN CONFLICTS AND PEACE: AN APPLIED
APPROACH TO BUDDHIST JATAKA IN
THE MODERN AGE 107-110
Rajeev Kumar
34. DIABETES IS A SILENT KILLER OF A "MAN" BUT
"THYROID IS A SILENT KILLER OF THE "POPULATION"! 111-114
Ms. Pratima Vashishtha

भारतीय दर्शन में अनीश्वरवाद और उसका निराकरण

सतीश कुमार तिवारी*

मैंने इस शोध-पत्र में भारतीय दर्शनों में अनीश्वरवाद के विचार और उसके खंडन के विचार को प्रस्तुत किया है। इसमें मैंने यह दिखाने की कोशिश की है कि वे कौन से तर्क हैं? जिनके आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को नकारा और स्वीकारा जाता है।

ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, जगदीश, आदि नामों से सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापक तत्त्व के रूप में विचारकों ने किसी न किसी सत्ता को स्वीकार किया है या उसको नकारा है किन्तु यह इतना महत्वपूर्ण विषय है की इसको नजरान्दाज नहीं किया जा सका। यदि हम भारतीय दर्शनों में देखे तो चार्वाक दर्शन को छोड़ कर किसी भी दर्शनों ने स्पष्ट रूप से अलौकिक सत्ता का खंडन नहीं किया है, पर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वालों की संख्या अधिक है, जिसमें चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन और पूर्व मीमांसा दर्शन। जबकि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखने वालों में योग दर्शन, न्याय दर्शन और उत्तर मीमांसा या वेदान्त दर्शन प्रमुख है।

कपिल के मत में ईश्वर असिद्ध है।¹ दो ही लौकिक लक्ष्यों के लिए ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो सकता है। पहला वह क्लेशादि से मुक्त हो दूसरा वह क्लेशादि से बद्ध हो। इसके अलावा कोई तीसरी स्थिति ईश्वर के अस्तित्व के लिए नहीं है। फिर भी ईश्वर का अस्तित्व असिद्ध ही रहता है, क्योंकि वह दो परस्पर विरोधी लक्षणों के अन्तर्गत होकर सीमा में आबद्ध हो जाता है और सीमाबद्ध हो जाने के कारण।² यदि ईश्वर की व्याप्ति अनवच्छिन्न रूप से प्रत्येक के अंतर्गत है तथा अशेष प्राणी स्वतन्त्रता पूर्वक पुण्य-पाप कर्म कर लेने के उपरान्त सुख-दुख रूपी फल के उपभोक्ता होते हैं, तब भी उस ईश्वर का अस्तित्व असिद्ध हो जाता है। यदि ईश्वर सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञ है तो व्यक्ति स्वतंत्र कैसे हो सकता है? व्यक्ति स्वतंत्र है तो इससे भी ईश्वर का अस्तित्व निष्प्रयोजन हो जाता है जिससे वह असिद्ध होता है।³ यदि वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए सृष्टि करता है तो वह अपूर्णकाम होने के कारण सुख-दुखादि प्रसंग से वह भी लौकिक ईश्वर या राजा के समान ही संसारी बन जायेगा।⁴ इसी प्रकार चार्वाक दर्शन भी ईश्वर के अस्तित्व के खंडन के लिए तर्क दिया है। चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है।⁵ ईश्वर का प्रत्यक्ष न हो पाने के कारण उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता है। यदि कहा जाय कि ईश्वर का ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो फिर वह फिर आकाश कुसुम, बंध्या पुत्र आदि कि तरह हो जायेगा।⁶ ईश्वर को उपदान कारण के रूप में स्वीकार किया जाता है किन्तु इसके लिए भी प्रमाण नहीं उपलब्ध हैं तो ईश्वर का अस्तित्व असिद्ध है।⁷ ईश्वर को प्रथम पुरुष का जन्मदाता के रूप में भी स्वीकार किया जाता है किन्तु चार्वाक के अनुसार रक्त और वीर्य से ही पुरुष की उत्पत्ति सम्भव, इसके लिए केवल माता पिता ही उत्तरदायी है कोई अदृष्ट निमित्त नहीं है।⁸ ऐसे अनेक तर्क चार्वाक के मत में दिये गये हैं। मीमांसा दर्शन के भाष्यकार शबर ने जगत के कर्तृत्व में ईश्वर को नहीं स्वीकार किया है।⁹ मीमांसकों को ईश्वर के अस्तित्व की आवश्यकता ही नहीं हुई और ये ईश्वर के विषय में मौन है। बाव के मीमांसकों ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है किन्तु उसे सृष्टि कर्ता नहीं माना है। बुद्ध ने भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने के लिए तर्क के आभाव को स्वीकार किया है। वे कई कथाओं में ईश्वर विचार का उपहास किया है।

ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के विरुद्ध जो सबसे प्रधानता के साथ तर्क दिया जाता है जो वह उसका ज्ञान का विषय न बनाना है। चार्वाक दर्शन ईश्वर का प्रत्यक्ष न होने के कारण उसके अस्तित्व को नकारता है किन्तु कार्य कारण के आधार पर हम कार्य से कारण का अनुमान कर सकते हैं। बिना किसी कारण के कार्य नहीं हो सकता है। अन्नम भट्ट के अनुसार कार्य की अनन्यथासिद्ध निघत पूर्ववर्ती अवस्था को कारण के रूप में स्वीकार किया है।¹⁰ घट, पट आदि जितने भी कार्य है वे स्वतः निर्मित नहीं हो जाते हैं। घट के लिए मिट्टी के अतिरिक्त कुम्भकार की जरूरत होती है। उसी प्रकार यह जगत भी एक कार्य है, जगत के निर्माण के लिए किसी कर्ता की

*शोध छात्र, दर्शनशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ